

TO’QIMACHILIK SANOATI SUV ISTE’MOLINING YOPIQ ZANJIRLI TIZIMI

Feruza Isanovna Axmedova

Mirzo Ulug’bek nomidagi Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti,
katta o’qituvchi

Buta Oralovich Xushvaktov

Mirzo Ulug’bek nomidagi
Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, katta o’qituvchi

b.khushvaktov@samdaqi.edu.uz

Ulziya Ayapovna Mirzabekova

1 – sonli Kasib xunar maktabi maxsus fan o’qituvchisi

Annotasiya: Sanoat oqova suvlari mahalliy yondashuvini talab qiladi va qoida tariqasida oqava suvlarni tozalash uchun standart yechimlarni taklif qilish juda qiyin. Ushbu vazifaning dolzarbligi nafaqat chuchuk suv resurslarining cheklanganligi va uning narxini doimiy o’sishi, balki oqova suvlarni qayta ishlatish uni oqizishdan ko’ra tejamkorroq bo’lishi bilan ham izohlanadi.

Shu jumladan zamonaviy bosqichda haqiqiylik shundaki, atrof-muhitni muhofaza qilish talablari doimiy ravishda kuchaytirilmoqda va ifloslangan oqova suvlarni qayta ishlatish uchun uni qayta ishlashda ham ko’proq xarajat qilishi mumkin.

Annotation: Industrial wastewater requires an individual approach and, as a rule, it is very difficult to offer standard solutions for wastewater treatment. The relevance of this task is explained not only by the limited resources of fresh water and the constant increase in its cost, but also by the fact that the reuse of wastewater may be more economical than its discharge.

After all, the reality at the present stage is that environmental protection requirements are constantly being tightened and the discharge of contaminated wastewater can cost even more than its recycling for reuse.

Kalit so’zlar: tindirish, qayta ishlatish, oqova suv, fizik-kimyoviy tarkib, mato, materiallar, og’ir metallar, sirti faol modda, tuzlar, qattiqlik, yopiq zanjirli tizim, to’qimachilik sanoat, membrana, organik va mineral (impregnation, reuse, effluent, physico-chemical composition, fabric, materials, heavy metals, surfactant, salts, hardness, closed chain system, textile industry, membrane, organic and mineral).

Aholi ehtiyojlarini qondirish maqsadida keyingi yillarda har xil turdagi sanoat korxonalarini jadal suratlar bilan o’sishda davom etmoqda. Shu nuqtai nazardan atrof muhit va ekologik holat kundan-kunga murakkablashib bormoqda, shuning uchun

sanoat va ishlab chiqarish oqova suvlarini tozalash darajasi dolzarbligicha qolmoqda. Shularni hisobga olib ilmiy izlanuvchilar oldida sanoat oqova suvlarini tozalash bo'yicha dolzarb masalalar paydo bo'lmoqdaki, olimlar tomonidan bu masalalarning yechimlarini topish maqsadida har xil ilmiy izlanishlar olib borish natijasida har xil turdagi ixcham qurilma, tinitish va tindirish inshootlari va tozalash jarayonlarini jadallashtirish inshootlari yaratilmoqda.

Shu kunga qadar har xil turdagi sanoat oqova suvlarini tozalashda fizik – kimyoviy, termik va boshqa turdagi usul hamda tinitish, tindirish, tozalash inshootlari ishlatilib kelinishiga qaramasdan atrof muhitning ifloslanish darajasi ortib bormoqda, shuning uchun atrof muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan samarali foydalanishni ta'minlashga yo'naltirilgan qator qarorlar qabul qilinmoqdi.

Ayrim turdagi sanoat korxonalarini ishlab chiqarish jarayoniga katta miqdorda ichimlik darajasidagi suvlarni talab qiladi. Shuning uchun bu turdagi suvlarni tejab ishlatish va zanjirli suv ta'minoti tizimini tashkil qilish shu kunning dolzarb vazifalari bo'lib qolmoqda. Bunda tabiiy suv havzalaridan samarali foydalanish, ularni muhofaza qilish, texnologik jarayonlarini ishlab chiqish va joriy etish bo'yicha, shuningdek ichimlik suvlarini tozalashda samarali usullardan foydalanish chora tadbirlari nazarda tutilgan [1.2.17.18].

Bu turdagi sanoat oqova suvlarini tozalashda nafaqat ixcham qurilma va inshootlar, kimyoviy yo'llar bilan ham sanoat oqova suvlarini tozalash ishlari jadal sur'atlar bilan olib borilmoqda [1.2.8.9.16.17]. Ilmiy izlanuvchilar tomonidan ilmiy izlanib olib borishga ehtiyojlar to'g'rilmoqda. Hukumatimiz tomonidan so'nggi yillarda O'zbekistonda bu turdagi qurilish loyihalash ishlarini yaxshilashga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan shu soha mutaxassislari oldida har xil turdagi sanoat oqova suvlarini tozalashning yangidan-yangi usullari va ixcham inshootlarini yaratish zarurati to'g'rilmoqda.

Buning uchun shu soha ilmiy izlanuvchilari tomonidan yaratilayotgan har xil turdagi kam chiqindili ixcham qurilmalar va inshootlar, koagulyant hamda flokulyantlar yaratish shu kunning dolzarb muammolarining yechimlaridan biri bo'lib qolmoqda [1.2.3.4.6.12.14.15.16].

Yaratilgan qurilma va inshootlar yordami sanoat oqova suvlarini tozalashda ishlash unumdorligini oshirish va qisqa muddatda katta miqdordagi oqova suvlarga ishlov berish hamda qisqa muddatlar ichida cho'ktirilishi kerak bo'lgan moddalarni cho'ktirishga erishish maqsadga muvofiqdir. Buning natijada tabiiy suv havzalari ifloslanishining oldi olinadi va atrof muhit ekologik holatining buzilishiga, tabiiy suv havzalarining ifloslanishi hamda atrof muhit ifloslanishiga yo'l qo'yilmaydi deb hisoblaymiz [1.2.7.10.11.19].

Tabiiy suv havzalari va atrof muhit ifloslanishining oldini olish maqsadida, zamon talab darajasidan kelib chiqqan holatda zamonaviy qurilma va kimyoviy

moddalaridan foydalanib, to'qimachilik sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarish sanoat korxonasi oqova suvlarini tozalashning zamonaviy yo'llarini ishlab chiqish va kerakli darajada tozalash inshootlarini yaratish va qurish talab etiladi. Buning natijasida to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi sanoat korxonasi oqova suvlarining tozalash inshootlarini yaratish, ishlab chiqarishda hosil bo'lgan oqova suvlarni tozalash jarayonini jadallashtirishda kaogulyant va flokulyantlarni qo'llashga ham to'g'ri keladi [1.2.3.4.6.12.14.15].

Buning natijasida tozalanayotgan to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi sanoat korxonasi oqova suvlarining tozalanish samaradorligi oshadi va atrof muhit hamda tabiiy suv havzalari ifloslanishining oldi olinadi.

Ishlab chiqarish jarayonida chiqindilarni va toza suv iste'molini kamaytirishning istiqbolli yo'nalishini texnologik maqsadiga, sanoat uchun qo'shimcha oqova suvlarni tozalash va qayta ishlatish kiradi. Ishlab chiqarish samaradorligi asosan mahsulot ishlab chiqarish xarajatlari darajasi, ya'ni mahsulot tannarxi va uning pasayishi bilan aniqlanadi.

To'qimachilik sanoati korxonalari va ishlab chiqarish tashkilotining mahsulot tannarxini tahlil qilish masalasi dolzarbdir, ichki bozorga xorijiy brendlarning kirib kelishi bilan jiddiy raqobat holatida keskinlashadi.

To'qimachilik sanoatining barcha sohalarida ko'p miqdorda materiallar talab qilinadi. To'qimachilik sanoatida, asosiy va qo'shimcha materiallarning narxi 80 % dan ko'proqni tashkil qiladi, elektr energiya va suv iste'moli xarajati yuqori mutlaq sarf va tariflarning oshishi sababli qiymati oshiradi [1.2.17].

To'qimachilik matolarini pardoqlash sanoatida resurslarni tejash masalalari alohida ahamiyat kasb etadi, bu yerda hozirgi kunda ishlatiladigan texnologiyalar, xom ashyo va materiallarning atigi 70 %i samarali ishlatiladi. Ikkilamchi material resurslarini tejamli aylanmaga jalb qilish tanqis birlamchi xom ashyoni qisman kamaytirishga, mahsulot tannarxini pasaytirishga, chiqindilardan ishlab chiqarishda iste'mol tovarlari va texnik mahsulot turlarini kengaytirishga, atrof-muhit ifloslanishining oldini olishga, chiqindixonalarda chiqindilarning saqlash xarajatlarini kamaytirishga va resurslarni tejashga olib keladi [1.2.5.7.10].

Yopiq zanjirli suv ta'minoti tizimini yaratish zarurati oqova suvlar tashlanadigan suv omborlarining zararsizlantirish quvvati va toza suv tanqisligi bilan bog'liq bo'lib qolmoqda.

To'qimachilik sanoatida tejamli yopiq zanjirli suv ta'minoti tizimlarini yaratish juda qiyin vazifadir. Oqova suvlarning fizik-kimyoviy tarkibi murakkab, ulardagi birikmalarning bir xilligi va ularning bir-biri bilan o'zaro ta'siri, turli xil texnologik jarayonlarda foydalanish uchun mos bo'lgan oqova suvlarsiz tasvirlarning umumlashgan tartibini yaratishning iloji mavjud emas [1.2.13]. Korxonalarda bunday

tizimlarni loyihalashda texnologiya, texnik jihozlar, mahsulot sifati va ishlatiladigan suvning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak.

Pardozlash sanoatida texnik suvga qo'yiladigan talablar nisbatan yuqori, chunki u asosan matoning sifatini, shuningdek texnologiyaning ishonchligini belgilaydi, ularda birinchi navbatda, oksidlanadigan organik moddalar mavjudligini, shaffoqligini, rang bermasligini cheklaydi: og'ir metallar, sirti faol modda va tuzlar, kichik qattiqlik.

Agar tozalangan suv faqat yuvish uchun ishlatilsa, talablar sezilarli darajada kamayadi.

To'qimachilik sanoatida pardozlash sohalarida yopiq zanjirli suv ta'minoti davriyligini amalga oshirish, tozalangan suvlar uchun standart talablarga erishishni ta'minlaydigan bir nechta tozalash usullarining umumlashga asoslangan. Biroq, ko'p bosqichli tozalash usullarining kamchiliklariga ularni kattaligi, ishlatiladigan uskunalarning murakkabligi va katta moddiy va mehnat xarajatlari kiradi. Har bir qo'shimcha bosqichning kiritilishi bilan suvni tozalash narxi oshib boradi. Agar bir birlik uchun 90 foiz darajadagi tozalash narxini olsak, unda 99 foiz tozalashda taxminan 10 barobar qimmatroq va tez-tez talab qilinadigan 99,9 foiz tozalashda 100 barobar qimmatroq bo'ladi [1.2.17].

Natijada, ishlab chiqarishga qayta ishlatish maqsadida oqova suvlarni mahalliy tozalash inshooti ko'p holatlarda sanitariya me'yorlari talablariga javob berish uchun ularni to'liq tozalashda arzonroqdir.

So'nggi paytlarda oqova suvlarni tozalash usullari orasida membrana texnologiyasi katta qiziqish uyg'otmoqda. Undan foydalanganda, atrof-muhitga tashlanadigan chiqindilar miqdori ko'paymaydi, bu asosiy texnologiyaning “ekologik toza” jarayonini amalga oshiradigan obyektlar uchun yopiq zanjirli suv ta'minoti tizimlarini yaratishda juda muhimdir.

An'anaviy usul bilan suvni tozalashdan farqli o'laroq, membrana usullari bir vaqtning o'zida suvni organik va noorganik birikmalar, bakteriyalar va boshqa ifloslantiruvchi moddalardan tozalash amalga oshiriladi.

Ushbu usulni alohida texnologik tarmoqlardan oqova suvlarni oqizishda qo'llash tavsiya etiladi, bu yerdagi oqova suvlar asosan har qanday birikmalarni o'z ichiga oladi: bo'yoq, sintetik reagent va boshqalar ulushlanganida qayta ishlatilishi mumkin [1.2.3.4.6].

Membranali usullarining iqtisodiy samaradorligi va tuzilishining soddaligi, atrof-muhitning har qanday haroratlarida ularni amalga oshirish mumkinligi bilan ajralib turadi.

To'qimachilik sanoat korxonasi ishlab chiqarish oqova suvlarni tozalashda, membranalar yordamida qayta ishlab chiqarish oqova suvlarini tozalab ishlab chiqarishga jalb qilish, korxonaning iqtisodiy tejamkorligini oshirishga olib keladi,

sababi tarmoqlardan yangi qo‘shiladigan toza suvlarning miqdori anchaga tejalishi kutiladi.

Shuningdek, natijada ya‘ni zanjirli suv ta‘minoti tizimi amalga oshiriladi, membranali usulning tozalash darajasi boshqa turdagi tozalash inshooti va qurilmalariga nisbatan ancha yuqori deb hisoblaymiz va to‘qimachilik sanoatining ishlab chiqarish oqova suvlarini tozalashda membranali usulni qo‘llash maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Осадчий, Ю.П. Ультрафильтрация отработанных трансмиссионных масел текстильного оборудования // Ю.П.Осадчий, В.А.Масленников, А.В.Маркелов / Технология текстильной промышленности. Иваново. 2013. №5. - С.126-129.
2. Jo‘rayev, O., Xushvaktov, B., & Norullayev, A. (2024). TO‘QIMACHILIK KORXONASI OQOVA SUVINI TOZALASHDA MEMBRANALARNI QO‘LLASH. *Interpretation and researches*, (8 (30)).
3. Oralovich, B., & Zokirov, M. R. (2023). KOAGULYANT VA FLOKULYANTLARDAN FOYDALANIB CHINNI ZAVODI OQOVA SUVLARINI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(17).
4. Sabirova, D., & Xushvaktov, B. (2024). TERIGA ISHLOV BERISH ZAVODINING OQOVA SUVINI TOZALASH. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
5. Sabirova, D., & Xushvaktov, B. (2024). SANOAT CHIQUINDILARIDAN QAYTA FOYDALANISH USULLARI TAHLILI. *Interpretation and researches*, 2(5 (27)).
6. Zokirov, M. R., & Xushvaktov, B. (2024). TERIGA ISHLOV BERISHDAGI OQOVA SUVLARDAN SULFIDLARNI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 2(3 (25)).
7. Xushvaktov, B. O., Mirzayev, M. N., G‘ofurov, N. A., & Mirzabekova, U. A. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI SHLAMLAR YORDAMIDA TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(18), 202-206.
8. Xushvaktov, B. O. (2023). YAKKA TARTIBDA JOYLASHGAN KICHIK AHOLI HUDUDINING OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(24), 396-400.
9. Mirzayev, M. N., & Xushvaktov, B. O. (2024). BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO‘LLAB SHAHAR OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(2), 157-161.

10. Xolov, F., & Xushvaktov, B. (2024). KIMYO SANOATI OQOVA SUVLARINI TOZALASH USULLARI TAHLILI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
11. Xushvaqtoqov, B. O. (2023). OQOVA SUVLARNI TOZALASHDA HOSIL BO‘LADIGAN CHO‘KMALARGA ISHLOV BERISH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2 (4), 24–27.
12. Xushvaktov, B. (2023). AVTO PARK OQOVA SUVLARINI FLOKULYANTLAR YORDAMIDA TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(16).
13. Xushvaktov, B. O., & G‘ofurov, N. A. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI XROM (III) DAN TOZALASHDA pH MUHITINING TA’SIRI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(15), 86-90.
14. СҮҮНОВ, Ж., & ХУШВАҚТОВ, Б. (2020). Сут Заводининг Оқова Сувларини Коагулянтлар Ёрдамида Тозалаш. *ECLSS Online 2020b*, 157.
15. Boboyeva, G. S., & Xushvaktov, B. O. (2024). SUT VA SUT MAHSULOTLARIGA ISHLOV BERISH KORXONASI OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(3), 36-41.
16. Oralovich, B., Xolov, F., & Namazovich, M. (2024). SHAHAR OQOVA SUVINI BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO‘LLASH. *Interpretation and researches*, 2(1 (23)).
17. Mavlanova, Y. I., Axmedova, F. I., & Qayumova, L. S. (2023). ZAMONAVIY TO ‘QIMACHILIK MATOLARI UCHUN BO ‘YOQLARNI TAHLIL QILISH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(10), 95-99.
18. Mavlanova, Y. I., Axmedova, F. I., & Sabirova, D. A. (2023). ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(24), 9-12.
19. Нурматов, П., Феруз, А., & Анорбоев, С. (2023). МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 1943-1948.